

AMAZÔNIA

PRESENTE.PASSADO.FUTURO

Veja online

www.treelab.org
Impresso em 2025

Comunidade:

Vila Gorete

Escola:

EMEF Santa Maria
Gorete

© CERRADO.EM.QUADRINHOS.OFICIAL
© GABRIEL.7ART

Olá! Eu sou a arara Lilica, moro na Amazônia junto com meus amigos, e vou contar uma história, que começa assim... Os indígenas há muito tempo descobriram como fazer fogo de modo bem simples.

Até hoje utilizam fogo no terreno e depois plantam diversos tipos de alimentos. Geralmente os pais e mães levam as crianças para a roça. Olha ali a Tainá e seu filho Yaku.

Como vocês podem ver, lá embaixo tem uma área pequena que está no fim do processo de queima, tem até fumaça, para depois fazer o plantio com manivas e outros vegetais.

Alguns indígenas já estão trabalhando na terra, enquanto Tuiuti está pesquisando a qualidade do solo para propor o que vai ser plantado para alimentar a comunidade.

Os pesquisadores vêm para a Amazônia para conhecer o modo de vida das comunidades, as plantas e animais que aqui habitam. Olha, parece que também tem uma arqueóloga investigando coisas antigas.

Ah! É tão bom saber que tem pessoas que se importam com a natureza! Mas tomara que eles não façam nenhum mal à nossa querida Amazônia. Infelizmente tem pessoas do bem e do mal em todas as profissões.